

проблемы и практика экспертных исследований: Сб. науч. тр. – Ташкент: Таш. ГУ, 1982. – № 682. – С. 43-64.

УДК 343.953
DOI

ЛИЧНОСТЬ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ

САСОВ А.В.,

канд. юрид. наук, доцент, доцент
кафедры административного права,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

СУПРУНЕНКО Е.А.,

магистрант группы Юр-20з-1 факультета
юриспруденции и социальных технологий,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследуется понятие личности серийного убийцы. Проводится разграничение понятий «личность серийного убийцы» и «портрет серийного убийцы».

Также рассматриваются особенности составления и использования психологического портрета преступника при расследовании серийных убийств. Анализируется классификация серийных убийств за критерием направленности мотивации и критерием организованности.

Ключевые слова: серийный убийца, личность серийного убийцы, психологический портрет серийного убийцы.

PERSONALITY AND PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF SERIAL KILLER

SASOV A.V.

candidate of Law, Associate Professor, Associate
Professor of the Department of Administrative
Law,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

**SUPRUNENKO E.A.,
undergraduate group Yur-20 3-1 Faculty of Law
and Social Technologies
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article is devoted to the concept of the identity of a serial murderer. Authors examine the differences between the concept of «the identity of a serial killer» and the concept of a «portrait of a serial killer». The article examines the peculiarities of making and using a psychological portrait of the criminal in the investigation of serial murders. The classification of serial killers according to the criterion of motivation and organization of a serial killer is analyzed.

Keywords: serial killer, identity of a serial killer, psychological portrait of a serial killer.

Постановка задачи. По степени общественной опасности и тяжести последствий серийные убийства во многом превосходят другие криминальные преступления и наносят огромный ущерб наиболее важным в цивилизованном обществе ценностям – жизни, здоровью, неприкосновенности человека. На сегодняшний день проблема серийной преступности становится особенно актуальной, поскольку данные преступления приобретают достаточно широкое распространение, и к сожалению, их раскрываемость неудовлетворительна, ведь подавляющее большинство серийных убийств раскрываются случайно, а не в результате следственных мероприятий. Расследованием серийных убийств занимаются правоохранительные органы, но в настоящее время имеющихся у них методы противодействия данным преступлениями не достаточны. Расследование подобных преступлений довольно сложная и многоаспектная работа, следовательно в последние годы в процесс их расследования включились психиатры и психологи, оказывающие помощь правоохранительным органам быстрее разоблачать серийных убийц.

Актуальность исследования данного вопроса заключается в том, что при расследовании преступлений со скрытой мотивацией есть случаи, когда отсутствуют сведения о лицах, совершивших преступление. Отсутствие такой информации в следственной деятельности позволяет компенсировать психологический анализ преступления и совершившего его лица. Поэтому обнаружение указанных психологических особенностей нередко играет

решающее значение. Именно исследование личности и психологического портрета серийного убийцы позволяет положить в основу криминалистических версий и направлений расследования и эффективного розыска таких лиц.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблем, связанных с изучением личностных и поведенческих особенностей различных типов серийных убийц, посвящено большое количество работ как отечественных, так и зарубежных авторов.

Изучение у выше указанной категории преступников особенностей личности, обусловленных различными аномалиями психики, расстройствами сексуальных влечений, проводилось в работах Э.С. Амбарцумян, Ю.М. Антоняна, Г.Е. Введенского, А.Р. Павлова, А.А. Ткаченко, Б.В. Шостаковича.

Проблемами классификации серийных убийств и типологии их совершивших лиц занимались Ю.М. Антонян, С.А. Афанасьев, В.И. Иванов, В.В. Новик, Л.П. Конышева, В.И. Усанов.

Вопросы применения знаний о личности и поведении серийных сексуальных убийц в практической деятельности правоохранительных органов изучались Е.Г. Самовичевым, А.И. Анфиногеновым, В.Н. Исаенко, Л.А. Бегуновой, В.Н. Тележниковой, Л.П. Конышевой, Д.В. Мироновым, Е.В. Вискэ, И.В. Усановым, а также зарубежными исследователями - Р. Реслер, А.Бургесс, Дж. Дуглас.

Несмотря на многочисленность работ по исследуемой теме дальнейшего изучения применительно к задачам правоохранительной деятельности требует проблема разграничение понятий «личность серийного убийцы» и «портрета серийного убийцы» и особенности составления и использования психологического портрета преступника при расследовании серийных убийц.

Цель статьи. Целью статьи является проведение комплексного анализа и научных взглядов ученых криминологов относительно развития и использования научных теорий относительно понятия личности серийного убийцы, его отграничения от понятия портрета серийного убийцы, значения этих понятий для практики предупреждения и раскрытия серийных убийств. Также исследуются особенности составления и применения на практике психологического портрета серийного

убийцы и, классификация типов личности серийных убийц и её практическое значения для раскрытия и расследования данной категории дел.

Изложение основного материала исследования. Феномен серийных убийств всегда интересовал криминалистов, криминологов, психологов, психиатров. Неудивительно, ведь серийные убийства наиболее жестокие, особенно опасные и резонансные преступления.

Известным фактом является то, что люди, которые для окружающих извне абсолютно нормальны и адекватны, внезапно совершают жестокое и ничем не мотивированное убийство [1].

Во времена СССР совершение таких преступлений в основном умалчивалось, кроме наиболее резонансных, поэтому термины «серия» и «серийность» появились впервые в США в 70–80-х годах XX века.

Серийность убийств понимается учеными как совершение тем же преступником или одной преступной группой двух и более однотипных или однородных убийств на конкретной территории и в течение некоторого времени, связанных общим мотивом [2, с. 67].

Личность есть категория, которую рассматривают многие специалисты.

Прежде всего в психологии, однако понятие «личность преступника» не носит чисто психологический характер, оно содержит также особенности криминологического и криминалистического характера. Следовательно, личность преступника определяют как совокупность социально-психологических свойств и качеств человека, которые являются причинами и условиями совершения преступлений.

В целом личность преступника можно охарактеризовать как своеобразную модель, социальный и психологический портрет, наделенный специфическими чертами [3, с. 153].

Чаще выделяют следующие составляющие криминологической структуры личности преступника: социально-демографические, морально-психологические, социально-ролевые, уголовно-правовые признаки [4, с. 87].

В обществе существует стереотип, согласно которому лицо, совершившее убийство, отличается аморальными наклонностями, циничным и дерзким поведением в быту, увлечением алкоголем, или даже наркотическими средствами. Жертвы убийц также часто

характеризуются отрицательно, иногда своими действиями они даже провоцируют преступление. Но такая характеристика, по мнению ученых, относится подавляющему большинству к простым убийствам, а не серийным.

Ученые, исследовавшие данную важную проблему, предлагают различать понятия «личность серийного убийцы» и «портрет серийного убийцы».

Под личностью серийного убийцы ими понимается совокупность негативных социальных и социально значимых свойств и качеств человека, а портрет серийного убийцы – это целостная совокупность характеристик, которая включает в себя: психологический портрет, криминологическую и криминалистическую характеристики [5, с. 183].

Понятие психологический портрет (психологическое портретирование, психологическое профилирование) впервые появилось в 1974 г., когда полиция штата Монтана обратилась в ФБР за помощью в установлении исполнителя убийства 7-летней девочки. Сам психологический портрет впервые был составлен Д. Брасселом в 1957 г. по материалам дела Матески – «сумасшедший бомбист». В советское время попытка создания психологического портрета впервые реализована по уголовным делам Михасевича, совершившего 33 убийства, и Чикатило (53 убийства) [6, с. 218].

Психологический портрет носит условный характер, так как отражает только психологию человека и может включать в себя следующие признаки: пол; раса (а иногда и национальная принадлежность); возраст; общая характеристика личности и преимущественная мотивация преступлений; уровень образования, профессиональная квалификация, интеллект, род занятий; индивидуальные признаки личности (привычки, хобби, склонности, навыки и т.д.); район места жительства; район места работы (службы, обучения); социально-экономический уровень; особенности происхождения (родительской семьи) и личной истории жизни; семейное положение, стабильность семейной жизни; наличие детей; наличие психической или иной патологии; поведение до, в момент и после совершения преступления; наличие аналогичного и другого преступного опыта и вероятность рецидива и др. [6, с. 300].

Особенность психологического портрета заключается в том, что он составляется на основе материалов уголовных и оперативных дел, то есть он содержит признаки вероятного неизвестного преступника. Криминологическая характеристика представляет собой совокупность, систему черт, свойств, характеризующих лицо, совершившее преступление.

Julie B. Wiest в своей книге «Creating cultural monsters: serial Murder in America» (Создание культурных монстров: серийное убийство в Америке) анализирует биографию 15 серийных убийц. На основании этого можно составить усредненный портрет зарубежного серийного убийцы согласно указанным выше критериям. Серийный убийца – это человек белой расы старше 30 лет со средним или высоким уровнем интеллекта, который имеет постоянное место работы или бизнес, холост или разведен, не служил в армии и не проявляет интерес к службе в правоохранительных органах. Данный портрет присущ серийным убийцам зарубежных стран, однако существенной разницы между ними и отечественными серийными убийцами не установлен.

Относительно серийных убийц-женщин, их отличительными признаками являются механизм совершения убийств и мотив. Анализ дает возможность построить обобщенный портрет серийного убийцы-женщины: женщина, которая находится или находилась в браке, имеет детей; чаще всего выбирает такой способ совершения убийств, как отравления, преступление совершается по корыстным мотивам; практически всегда жертвами отравления становятся члены семьи, дети, любовники и люди из непосредственного круга общения.

Серийные убийцы женщины в 52% случаях совершают убийства посредством отравления, поскольку этот способ совершения преступления выступает в тесной взаимосвязи с мотивом, в 48% случаях это корыстный мотив – получение страховых выплат, устранение наследников, частное обогащение. В таком случае смерть жертв, по их мнению, не должна вызывать подозрений и излишнего внимания, а симптомы отравления ядом схожи с симптомами обычного пищевого отравления [5, с. 188].

Нет никакой обоснованной теории, свидетельствующей о наличии взаимосвязи между профессией и преступным поведением, свойственным серийным убийцам. На самом деле такие преступники обычно встречаются там, где их меньше всего

ожидают встретить, поэтому они и являются одними из самых опасных.

К примеру, большое количество «серийных убийц» являются врачами. Вину этих людей чрезвычайно сложно доказать, так как у них есть доступ к сложным и слабо распознаваемым ядам, а также они являются дипломированными специалистами, обладающими анатомическими знаниями. Жертвами серийных убийц с медицинским образованием часто становятся их пациенты.

Мотивом может служить личное обогащение и так называемое убийство из милосердия тяжелобольного человека. Самыми известными врачами – серийными убийцами являются Гарольд Шипман (Англия), Джон Бодкин Адамс (Англия), Дональд Харви (США) и другие.

К сожалению, среди сотрудников полиции тоже нередко встречаются «серийные убийцы». Вину, так называемых «оборотней в погонах» трудно доказать, поскольку эти люди имеют навыки в области криминалистики и способны скрыть следы преступления, а также имеют доступ к материалам уголовного дела практически на всех его стадиях. В основном полицейские — серийные убийцы руководствуются сексуальными или корыстными мотивами [7, с. 42].

Что касается психологической особенности мотивационной сферы личности серийных убийц, то здесь можно отметить, что часто убийца, совершая преступление, считает, что делает это во благо кого-то или чего-либо (всего человечества, Иисуса Христа, общества и так далее). Во многих случаях с другими преступниками существенную роль играет их окружение – родственники или близкие люди. Большинство будущих маньяков растет в неблагополучных семьях. Относительно них были разные издевательства, которые и приводят к травмированию его психики и нарушению «нравственной парадигмы».

Причем первыми жертвами почти половины серийных убийц были животные. Есть случаи, когда преступники растут во внешне успешных и благополучных семьях, когда родители уделяют внимание физическому и умственному развитию ребенка, но забывают об эмоциональной сфере ребенка.

Преступники могут иметь жену и детей, причем чаще всего жертвы их преступлений имеют одинаковый возраст с детьми преступников [8, с. 98].

По критерию направленности мотивации серийных убийц [8, с. 202], их классифицируют на:

– убийцы-визионеры (совершают убийства под влиянием иллюзий и галлюцинаций, например, Д. Берковец);

– убийцы-миссионеры (совершающих убийства людей из группы риска (проституток, наркоманов, гомосексуалистов), а также по расовым или национальным признакам, лишая, по их мнению, общество от «грязи». Представителями серийных убийц данной группы является Маури Трой Трэвис, Фокин Виктор, Джумангалиев Николай Есполович «Джума», Дамер Джефффриб);

– убийцы-гедонисты (убивают, потому что им нравится убивать. У представителей этой группы форма социопатии преимущественно характеризуется эгоцентричностью, которая имеет выражение в том, что лицо признает нормальным удовлетворение своих потребностей даже таким образом – путем лишения другого человека жизни).

Это такие серийные убийцы как Адольфо «де Джизус» Констанцо, Берковиц Дэвид «Сын Сэма» или «убийца 44-го калибра», Джозеф Д. Болл «человек -Аллигатор», Олбрайт Чарльз);

- убийцы-охотники (убивают ради того, чтобы почувствовать свое превосходство над беспомощной жертвой, они стремятся компенсировать этим ощущение своего ничтожества и бесполезности). Например, Роберт Берделла «Гонолульский душитель», Теодор Джон Качинский «Унабомбер», Сергей Александрович Головкин «Фишер» или «Удав») [9, с. 180].

Кептене М. П. выделяет еще такие виды серийных убийц как:

- серийные убийцы, совершающие преступление на сексуальной почве для удовлетворения патологических сексуальных потребностей. Убийство при этом направлено на получение полового удовлетворения. (Убийцами этой группы являются Альберто де Сальво «Бостонский душитель», Банди Теодор «Нейлоновый убийца», Эдвард Теодор Гейн, Джон Уэйн Гейси «Убийца клоун»).

Характерным для серийных убийц данной категории является то, что в определенный период своего развития (в пубертатном периоде, в детстве или в юношестве) они получили травмы сексуального характера (физических или моральных).

- серийные убийцы, совершающие преступления по мотивам мести или замещения.

При совершении таких преступлений серийный убийца переносит источник психических страданий на своих жертв, пытаясь тем самым от них избавиться. Характерным для представителей указанной группы убийц является то, что задачей боли, мучения и смерти жертве они пытаются отомстить тому лицу, которое в прошлом вызвало им травму (физическую или психическую) – это и представляет собой замещение. Причиной такого стремления во взрослом возрасте становится вызванная в детстве травма, за которую лицо не смогло отомстить вследствие субъективных или объективных факторов.

К таким представителям серийных убийц данной группы являются Эйлин Уорнос (Эйлин Кэрролл Питман), Педро Алонсо Лопес «Монстр Анд», Ноэ Мэри, Лауденберг Адольф Теодор, Генри Ли Люкас [9, с. 179-180].

Существует также классификация психологических портретов серийных убийц по критерию организованности, которая на сегодня является наиболее признанной [10].

Организованные убийцы как правило имеют высокий уровень интеллекта, они заранее выбирают жертву, планируют преступление, просчитывают возможные варианты развития событий.

Обычно осуществляют скрывание жертвы в другом от места совершения преступления, или даже имеют определенные знания в области криминологии и судебной медицины, которые используют для сокрытия следов совершения преступления. Для них характерно доминирование интеллектуальной составляющей над эмоциональной.

Дезорганизованные убийцы же имеют низкий или средний уровень интеллекта. Они обычно не планируют преступление, долго не выбирают жертву, а совершают преступление, когда возникает такая возможность. Для них характерна импульсивность и доминирование эмоциональной составляющей над интеллектуальной.

Что касается организованного типа убийц, то также целесообразно будет отметить, что они часто имеют полноценную социальную жизнь, семью, детей и считаются окружающими неспособными на совершение таких преступлений.

Неорганизованные же, наоборот, характеризуются окружающими скорее негативно, они ведут скрытый образ жизни, имеют мало друзей, сложно идут на контакт [10].

Вывод: В научной работе были проанализированы основные понятия «личность серийного убийцы», «психологический портрет серийного убийцы», дано разграничение этих понятий.

Также проанализированы основные классификации серийных убийц и их портретов. Касательно последних, необходимо отметить, что данные портреты содержат обобщенные, наиболее часто встречающиеся в практике признаки личности преступника и его поведения в докриминальный, криминальный и посткриминальный периоды.

Представленная в портретах информация носит междисциплинарный характер, так как была получена в процессе обобщения знаний из области психологии, психиатрии, сексологии.

Содержащиеся в типовых психологических портретах сведения имеют значение для решения задач сотрудников правоохранительных органов в сфере борьбы с серийными убийствами, и могут использоваться в целях формирования представлений о психологической сущности и природе криминальной, в том числе и сексуальной агрессии, причин и условий ее вызывающих; классификаций признаков отклонения от социальных норм поведения лица с психопатологической сексуальной мотивацией, способов их выявления и методов истолкования; анализа психологических особенностей личности и поведения лица, представляющего оперативный интерес; формирования на основе анализа криминальной деятельности версий по розыску неустановленного убийцы и определения круга подозреваемых; разработки оперативно-поисковых мероприятий по выявлению убийцы; выбором с учетом его личностных особенностей тактики проведения следственных действий.

Список использованных источников:

1. Психологический портрет личности серийного убийцы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.serialkillers.ru/materials/psixologicheskij-portret-lichnosti-serijnogo-ubijczy.htm>. (дата обращения: 14.10.2022).

2. Криминалистика (общие положения, техника, тактика): учебник для вузов / М. М. Горшков [и др.]; под редакцией

А. А. Кузнецова, Я. М. Мазунина. - Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 400 с

3. Криминология: учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.]; под редакцией В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 301 с.

4. Протасевич А. А. Особенности личности преступника в контексте криминалистической характеристики серийных убийств / А. А. Протасевич, Л. В. Телешева // Сибирские уголовно-процессуальные чтения: сб. науч. тр. / БГУЭП. - Иркутск, 2015. - Вып. 2(8). - С. 181–192.

5. Богомолова С., Образцов В. «Психологический профиль» на службе полиции США / Записки криминалистов. М., 1994. Вып. 4. С. 292–305.

6. Меднов М. Р. Криминологическая характеристика серийных убийств, проблемы и перспективы развития / Отеч. юриспруденция. - 2016. - № 12. - С. 40-43.

7. Буткова Т. А. Психологические особенности мотивационной сферы личности серийного сексуального убийцы / Т. А. Буткова // Философия права. 2016. № 2 (75) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-motivatsionnoy-sfery-lichnosti-seriynogo-seksualnogo-ubiytzy> (дата обращения: 13.09.2022).

8. Шехтер Х., Эверит Д. Энциклопедия серийных убийств. / пер. с англ. О. Блейд / Х. Шехтер, Д. Эверит // - М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. -352.

9. Хоменков Р. О. Классификация серийных убийц: синтез результатов / Р. О. Хоменков, Р. Л. Ахмедшин // Вестн. Том. гос. Ун-та. - 2016. - № 410. - С. 179–183.

10. Сасов А.В. Криминологическая характеристика личности серийного убийцы / Сасов А.В., Супруненко Е.А. //Сборник научных работ серии «Право», ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2021 – 24– с.165 – 175.